

Renovación desde la Teoría Social: Diagnóstico sobre el ejercicio de la autoridad y la gestión de las asimetrías de poder

Renewal from Social Theory: Diagnosis on the exercise of authority and the management of power asymmetries

DOI: 10.5281/zenodo.7703266

Daniela Rivera Cubillos

Universidad de Santiago de Chile

daniela.rivera.c@usach.cl

Fecha de recepción: 01 de junio de 2022 / Fecha de aprobación: 18 de noviembre de 2022

RESUMEN: El presente ensayo tiene por objetivo exponer un diagnóstico sobre el cambio de época para la teoría social, a partir de una breve fundamentación histórico-teórica e histórica-sociológica, que posibilite conocer y comprender que ya no se puede pensar el ejercicio de la autoridad como una jerarquía rígida, permanente, de dominación y/o a través de la fuerza y coerción, pues reducir la autoridad a la fuerza, significa negar o ignorar la existencia de la primera; es decir, se corre el riesgo de caer al mismo tiempo en el forcejeo y el descreimiento. Por lo cual, es considerar que la autoridad no es una cosa sin historia y sin localización geográfica; es más bien, un mecanismo de gestión de asimetrías de poder móvil, que tiene nacionalidad, clase social, género; y que puede ser ejercida por todos en un momento u otro de nuestras vidas. Ante lo cual, la investigación sociológica en la actualidad debería no solo expandir, sino reconfigurar y renovar sus herramientas conceptuales y teóricas para observar y estudiar empíricamente la autoridad según las transformaciones que se viven, pero, siempre teniendo en cuenta, que la autoridad es indispensable para mantener la vida social.

Palabras clave: Autoridad, asimetría de poder, teoría social, dominación, fuerza

ABSTRACT: This essay aims to present a diagnosis of the change of time for social theory, based on a brief historical-theoretical and historical-sociological foundation, which makes it possible to know and understand that the exercise of authority can no longer be thought of as a rigid, permanent hierarchy of domination and/or through force and coercion, since reducing authority by force means denying or ignoring the existence of the former; that is, there is a risk of falling into struggle and disbelief at the same time. Therefore, it is to consider that authority is not something without history and without geographical location; it is rather, a mechanism for managing asymmetries of mobile power, which has nationality, social class, gender; and that can be exercised by everyone at one time or another in our lives. Given which, sociological research today should not only expand, but also reconfigure and renew its conceptual and theoretical tools to empirically observe and study authority according to the transformations that are taking place, but always bearing in mind that authority is indispensable. to maintain social life.

Keywords: Authority, power asymmetries, social theory, domination, force

La autoridad como garantía para la estabilidad de todo orden social: Perspectiva histórica-teórica

Cabe considerar, que la sociología clásica surge en el marco de las sociedades centro occidentales a finales del siglo XIX y principios del siglo XX; es decir, los cambios producidos a las formas de vida y los vínculos sociales, son fiel reflejo de los acontecimientos experimentados por el periodo de olas revolucionarias, la revolución industrial, junto con los alcances del desarrollo tecnológico asociado con el origen y desarrollo del capitalismo (Díaz y Espejel, 2020). De esta manera, el objetivo de los autores sociológicos clásicos fue identificar los rasgos de fusión que iban adquiriendo sus sociedades debido a la transformación de la condición histórica que enfrentaban y la nueva conciencia nacida de sus impactos en la vida cotidiana (Nisbet, 2004). Sumado a lo anterior, los clásicos, son producto de la investigación a los que se les concede un rango privilegiado frente a las investigaciones contemporáneas del mismo campo (Alexander, 1995), representan algunos de los andamiajes que dieron cuenta de la primera gran transformación de las sociedades occidentales, es decir, de las sociedades capitalistas (Díaz y Espejel, 2020); principalmente por sus aportes y contribuciones teóricas y metodológicas para la investigación sociológica contemporánea, con respecto al conocimiento y comprensión de la realidad social y teoría social.

Nisbet (1996), por ejemplo, observó que a lo largo del período comprendido entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, con el surgimiento, expansión y consolidación de la sociología moderna, las siguientes “ideas/elementos” y cómo sus recíprocas interrelaciones, han guiado y condicionado la faena de los principales sociólogos: comunidad, autoridad, status, lo sagrado y alienación. Para el caso específico de la autoridad, el autor señala, que ésta es la estructura, el orden interno, la base de una asociación que tiene valor, es decir, que es respetada por cada uno de los integrantes de una sociedad. Esto generalmente se debe a que es fiel a una causa, o que desempeñó correctamente sus funciones en la sociedad, o porque la sociedad es fiel a una tradición, entonces, la respeta y la legitima (Nisbet, 1996). No obstante, así como la caída del antiguo orden hizo que los hombres adquirieran conciencia de la pérdida de la comunidad tradicional, también les dio conciencia de la pérdida de la autoridad tradicional: de las coacciones, disciplinas normativas y lazos patriarcales que habían formado parte durante tanto tiempo de la cultura, que apenas se los había reconocido hasta que el estallido de dos revoluciones los llevó a primer plano con la amenaza de extirparlos (Nisbet, 1996).

De tal manera, que es posible observar que la autoridad es un tema fuertemente asociado con dimensiones valóricas y políticas (Araujo, 2015). Como señala Nisbet (1996), en el siglo XIX se deja de lado el orden piramidal, en donde los privilegios eran para la monarquía y para el clero, y se pasa a una sociedad en donde la burguesía tiene el poder, donde el desarrollo personal prima, al igual que el uso del capital, y aparece entonces la democracia revolucionaria, los golpes del industrialismo y el nacimiento del proletariado. Lo que generó también, un redescubrimiento de la costumbre y la tradición, sus instituciones, valores, preocupaciones y estructuras (Nisbet, 1996). Esto es muy claro en pensadores como Bonald, Maistre o Burke (Portantiero, 2013), pero la idea también fue discutida en los fundadores de la sociología en el siguiente siglo; la imagen de la autoridad social, tanto para los conservadores como para los radicales, está modelada con materiales tomados del antiguo régimen; la imagen del poder político -racional, centralizado y popular-, con materiales extraídos del esquema legislativo de las revoluciones (Nisbet, 1996); por lo cual, esta disputa no dejará de estar presente en el siglo que le sigue y hasta nuestros días (Araujo, 2015). Es por ello, que tanto la autoridad social, el poder político, y la discusión de cuáles son las razones que los individuos consideran para acatar órdenes, principios o normas, vendría a ser, precisamente, la manera en que se planteó y discutió esta materia, primero los conservadores, y luego otros pensadores del siglo, hasta llegar a las reflexiones de Durkheim sobre la centralización y los grupos sociales; y a los trabajos de Weber sobre la racionalización y la tradición (Nisbet, 1996).

Vinculado a lo anterior, para Araujo (2020), desde la sociología existen tres respuestas o abordajes teóricos ante las razones de este acatamiento: La primera, ha sido que en realidad este fenómeno se explica gracias a un tipo de coerción objetiva. Lo que está en juego en estas perspectivas es que finalmente la autoridad se explica por construcciones de tipo sistémico, es decir, el fundamento de la obediencia se vincula al funcionamiento de la vida social (Araujo, 2020). No obstante, esta postura deja afuera la dimensión relacional interpersonal de la autoridad. Una segunda respuesta, tiene relación con que hay una explicación de la autoridad por consentimiento, una influencia consciente, pero que en realidad es resultado de una coacción no visible para los otros (Araujo, 2020). Sin embargo, hace difícil diferenciar la manipulación y el ejercicio de la autoridad, y que tienen como efecto generar una asociación entre el fenómeno de la autoridad y la cuestión de la dominación (Araujo, 2021). Finalmente, la tercera y última respuesta explicada por la autora, tiene relación con el consentimiento o aceptación, es decir, que el consentimiento está presente, pero desde un punto conciliado y no coercitivo, y que a diferencia de las dos anteriores, puso en el centro de su

comprensión al fenómeno de la autoridad (Araujo, 2020). Y, que al igual que Nisbet (1996), lo avala con autores como Durkheim (2002); Weber (1964), entre otros.

Para el caso de Émile Durkheim (1858-1917), nunca abandono la convicción de que la sociedad occidental de su tiempo atravesaba una crisis grave, y que, en el fondo, la crisis se debía a una relajación patológica de la autoridad moral sobre la vida de los individuos (Nisbet, 1996). En concreto, el autor, reconoce la centralidad de la autoridad moral en su obra, elevando el tema al grado de problema fundamental de la sociología (Múgica, 2005), a partir de fundamentar una perspectiva de lo social entendido como orden moral-simbólico que se instituye y legitima merced al mecanismo de la autoridad (Vázquez, 2002). En esta línea, la moral existe en forma de reglas, que funcionan de hecho a nuestro alrededor: son la realidad moral en su forma concreta (Durkheim, 1982). Por eso, cabe decir que conducirse moralmente es actuar según una norma (...). El ámbito de la moral es el ámbito del deber, y el deber es una acción prescrita (Durkheim, 2002). Bajo esta perspectiva, para el autor, regularizar la conducta es una función esencial de la moral, por más que la regularidad no sea por sí misma un elemento de la moralidad (Rodríguez y Costa, 2013). Es así, que además de definir la moral, en términos que podrían aplicarse a los hechos sociales, Durkheim analiza los elementos de la moralidad: i. El espíritu de disciplina, resultado de la adhesión a la regularidad y a la autoridad; ii. La adhesión a los grupos sociales, a los que está dirigida la acción, a su vez requerida por ellos (Durkheim, 2002); y iii. La autonomía de la voluntad, que constituyen, por su propia naturaleza y por las disposiciones que movilizan, un antídoto contra las causas productoras de los suicidios egoístas y anómicos (Minetti, 2011).

Cabe mencionar, que la regla que conduce a la noción de autoridad moral, se le ha vinculado más al espíritu de la disciplina, ya que consiste en sustraer a la conducta de la arbitrariedad del deseo y de las necesidades, siendo lo más esencial en el carácter la aptitud para dominarse (Durkheim, 2002). Es decir:

Lo que el espíritu de disciplina interioriza, a través de diversos contenidos es, pues, el principio de autoridad moral por el que se establece toda vida normada. Lo social, estructurado normativamente, encuentra su fundamento último de legitimidad en la autoridad moral de la sociedad. La autoridad se convierte, de este modo, en el principio de orden simbólico por el que se instituyen y mantienen modos sociales de actuación y representación. Entendida en estos términos, la autoridad moral constituye una función necesaria para la organización y regulación de la vida colectiva (Vázquez, 2002).

En otras palabras, para Durkheim (2002), la moral, a pesar de su necesaria interiorización por parte de los individuos, es en realidad una propiedad de la colectividad, es algo que pertenece a la sociedad, y es un rasgo definitorio y una característica esencial de la misma (Fernández, 2011). De tal manera, que se opone a los enfoques individualistas, deudores de la economía ortodoxa, que ven sólo actores individuales en la explicación de los fenómenos colectivos (Durkheim, 1982). Ante esto, el autor señala que las acciones morales tienen dos aspectos: Por un lado, suponen la existencia de un ideal o ideales, que ejercen una atracción sobre los individuos; y por otro, conllevan una coacción sobre el comportamiento individual (Vázquez, 2002). Sin embargo, la coerción es para él un aspecto secundario, externo, frente a la autoridad moral (Fernández, 2011), y que según Durkheim (1982), lo importante, es el elemento interno y determinante. Por tanto, el mantenimiento del valor de la autoridad moral ha de estar enraizado en los sentimientos colectivos (Durkheim, 1982), es decir, el principio de autoridad vendría a ser el fundamento por el que la vida social adquiere legitimidad (Vázquez, 2002), conformándose en valor moral del que se derivan marcos normativos de conducta.

Finalmente, para el autor, la corrección a la crisis mencionada anteriormente, se daría mediante procesos de regulación social y en la producción de integración social (Durkheim, 1982 y 2002). Los agentes primordiales para lograr esa cohesión social serían, la educación y el propio sistema de enseñanza (Durkheim, 2002), en específico, la educación es lo que aseguraría un conjunto común de ideas, compartidos por todos los miembros de la sociedad y realimentaría el proceso de división del trabajo (Privitera, 2020).

Para el caso de Max Weber (1864 -1920), sociólogo alemán de comienzos del siglo XX, éste, rechaza el tipo de análisis sociológico que le otorga a los procesos sociales un estatus o sentido superior al interés particular (Badía, 1964). De acuerdo con esta perspectiva, según Parsons (1968), Weber da cuenta de un individualismo muy enraizado más en motivos éticos que en estrictamente científicos, el cual apela a la autonomía y responsabilidad del individuo, especialmente, por ejemplo, contra la autoridad heredada de la tradición (Fleet, 2007). En específico, el punto de arranque de Weber va a ser el individuo, por lo cual, la acción social es entendida por el autor, a partir del sentido subjetivo mentado y no por referencia a determinadas orientaciones normativas vigentes en la sociedad y que son incorporadas en la conciencia de los sujetos (Weber, 1964). La descripción de los procesos sociales también se acoge a la misma perspectiva, poniendo el interés particular, tanto material como ideal, como el motor de las dinámicas sociales y de sus procesos de institucionalización (Fleet, 2007). Para Marcuse (1970), Weber está buscando en las formas concretas que asume el proceso de

racionalización en occidente sus manifestaciones progresivas y regresivas, a partir del criterio normativo que la defensa teórica de la libertad individual le ofrece para emitir juicios de valor acerca de las consecuencias de este proceso.

De tal manera, que para Weber (1964), las sociedades contienen sus conflictos en la medida que los subgrupos que lo forman conceden legitimidad a la estructura de autoridad del grupo. En otras palabras, el autor, frente a los elementos de la historia de Europa de aquel momento, considera una teoría de la autoridad por legitimidad. Dicha autoridad, es una forma de ejercicio del poder que, a diferencia del poder; que es la capacidad de imponer la voluntad de uno sobre el otro, esta imposición implica consentimiento (Weber, 1964). Para Fleet (2007), la insistencia de Weber acerca que el orden social es válido para sus miembros solo en la medida en que el contenido de los mandatos evacuados de la autoridad que está a la cabeza de tal orden son tenidos como legítimos para quienes obedecen, implica una crítica radical a aquellas perspectivas teóricas que justifican la legitimidad de determinadas formas de dominación política institucionalizada, ya sea por la “naturaleza de las cosas”, “el devenir de la razón”, o incluso la “justicia” (Badía, 1964).

Entonces, las relaciones de autoridad son aquellas en las que el cambio de comportamiento se debe en última instancia a la orden de obedecer en sí mismo, independientemente de cualquier preocupación por los intereses de cualquiera de las partes de la relación de poder (Weber, 1964). Para Weber (1964), el orden social se explica a partir de las relaciones de dominación de unos individuos sobre otros, y la legitimidad permite entender cómo es posible que, a pesar del conflicto y de la dominación (Martínez-Ferro, 2010), es decir, de la imposición de intereses particulares, permanezca el orden social como válido para sus miembros, quienes al someterse a él le otorgan legitimidad a las desigualdades y asimetrías que constituye tal orden y a los mandatos que de él se desprenden (Fleet, 2007). Cabe considerar, que Weber distingue los conceptos de “poder” (Macht) y “dominación” (Herrschaft), trazando de este modo una diferencia que ha sido clave para entender el tipo de “poder” que según el autor detenta el Estado moderno occidental (Cleary, 2011). Mientras que el “poder” es la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social aún contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de la probabilidad (Weber, 1964); la “dominación” es la probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado para mandatos de toda clase o específicos (Weber, 1964). Es decir, la dominación es una forma “eficaz” de “poder”, donde existe la voluntad de la obediencia y la creencia en la legitimidad del “poder”. Con ello sentaba las

bases para comprender el fenómeno del “poder” más allá de sus contenidos específicos poniendo el acento en sus mecanismos (Cleary, 2011).

Es así, que la autoridad es para Weber una forma de dominio que es considerada legítima. Es decir, un dominio en cuya legitimidad se cree y que define, como contracara, las formas en que la autoridad y la obediencia son ejercidas (Weber, 1964). Según Araujo y Beyer (2013), teóricamente, Weber ha distinguido, por un lado, entre diferentes ideales-tipo de la autoridad relacionadas con la Herrschaft (tradicional, racional-legal, carismática). Para Araujo (2021), es aquí, donde el modelo de Weber se basa en esa idea de la creencia de la legitimidad, y que en realidad esos tipos de autoridad serían tipos de creencia, contenidos de esa creencia. Por otro lado, históricamente, Weber ha considerado que, en el marco de su diagnóstico sobre la racionalización y el desencantamiento del mundo, la tendencia es hacia el predominio creciente, en la modernidad, de la autoridad racional-legal (Araujo y Beyer, 2013). Por tanto, la gran preocupación del sociólogo no fue el modo en el que el Estado ejerce el monopolio del poder, sino la forma en la que los dominados otorgan legitimidad a ese poder (Urabayen, 2017; Martínez-Ferro, 2010). Ante lo cual, sus aportes tienen relación con las diferencias que se siguen de cada uno de los modos de legitimación -mostrando un proceso histórico propio de Occidente- que conduce a una mayor racionalización y, con ello, a una mayor presencia de una legitimidad de tipo legal, que se entrecruza con una legitimidad carismática (Urabayen, 2017).

La autoridad como anuencia, y ausencia de forzamiento físico: Perspectiva histórica-sociológica

Nuestra historia occidental en los últimos siglos ha estado caracterizada por transformaciones estructurales que han modificado de manera importante el rostro de la vida social (Araujo, 2015), desde el incremento de formas horizontales y descentralizadas de acción política, tendencia global al individualismo (Yopo, 2013), entre otros; lo que ha generado casi de manera contradictoria y agonística, nuevos principios y modelos de sociedad que han puesto en cuestión formas convencionalmente aceptadas de concebir las relaciones sociales y los principios de autoridad que rigen las interacciones (Araujo, 2020).

En específico, Araujo (2020), explica que en este punto se encuentran cinco corrientes importantes: La primera corriente, tiene relación con los procesos de *destradicionalización* y secularización. Siendo estos, procesos por los cuales hay un debilitamiento de los fundamentos y soportes

tradicionales (Araujo, 2020). En otras palabras, se observa que algunos fundamentos que parecían inamovibles han comenzado a desarmarse, y una de las consecuencias tiene que ver con la pluralización normativa y con la ruptura de estos fundamentos que funcionaban de forma más o menos compacta (Araujo, 2021). La segunda corriente por su parte es de índole normativa, y tres de estos ideales normativos han sido especialmente importantes en la forma de construcción de los horizontes que moldean las sociedades occidentales: la idea de la democracia; el principio de igualdad; y la noción de autonomía encarnada en el individuo (Araujo, 2020); las cuales, han colocado en cuestión la jerarquía o, al menos, de un tipo de gestión de las jerarquías. A lo anterior, se suma la tercera corriente, la cual está vinculada a la modificación de las atribuciones estatutarias y la presión hacia el debilitamiento de los estereotipos que ordenaban tradicionalmente la composición y dinámica de las relaciones sociales (Araujo, 2020); por ejemplo; las mujeres con respecto a los hombres, los niños con respecto a los adultos, o los estudiantes con respecto a los profesores.

Mientras que, la cuarta corriente tiene que ver con los procesos de individualización, es decir, en cómo el individuo se convierte en el eje de las sociedades y está dispuesto a afirmar su singularidad (Araujo, 2020). Para la autora, se genera una tensión entre una exigencia de una hiper individualidad, de presentarse con verdaderas individualidades, con sus rasgos y la exigencia de acatamiento o aceptación, por ejemplo: En Chile hay una idea que obedecer es humillarse, que acatar es humillación y entonces es pensado como un peso (Araujo, 2021). Finalmente, la quinta corriente, se relaciona con el capitalismo contemporáneo, en concreto, con los avances tecnológicos y en el manejo de la información que intervienen en las formas de control e influencia en las conductas, lo que tiene un impacto directo sobre los mecanismos y dispositivos a mano para el ejercicio de la autoridad (Araujo, 2020). Asimismo, se relaciona a que estos grandes cambios abren una fase de control fáctico y que pone en cuestión al lugar de la autoridad en términos relacionales (Araujo, 2021).

Es así, que en el cruce de estas diferentes corrientes transformadoras es posible observar, un conjunto de síntomas que hacen pensar que el cuestionamiento a las asimetrías de poder y las jerarquías se extiende de manera importante (Araujo, 2020). Es decir, desde esta perspectiva, los principales cambios sociales en el último tiempo han estado reconociendo a la autoridad como un problema, siendo síntoma que se proyecta en distintos sectores, desde el área doméstica hasta los gobiernos (Araujo, 2021). Un claro ejemplo del cuestionamiento a las asimetrías de poder y las jerarquías, ha sido la pérdida de todo sentido de la concepción de la autoridad pedagógica (Arendt, 1996; Dubet,

2006; Martuccelli, 2009); en donde los crecientes procesos de democratización, propios de nuestras sociedades, han situado a profesores y estudiantes como iguales, lo cual vuelve cada vez más inadmisibles las justificaciones de asimetrías de poder entre ciudadanos y la obediencia sin mayor justificación (Jacquard, Manent y Renaut, 2004. Citado en Meza, Zamora y Cox, 2020). De tal manera, que se ha configurado una sociedad cada vez más secularizada y democrática, pero que sospecha del orden heredado y del sustento tradicional de los valores de la autoridad (Martuccelli, 2009). Sin embargo, y a la par de estos sucesos, también se observa que han estado emergiendo formas novedosas de gestión del poder y del ejercicio de la autoridad (Araujo, 2020), tales como, nuevas iniciativas de orden democrático, formas no piramidales de organización colectiva, nuevas dinámicas y exigencias en las relaciones laborales, de formación escolar, familiar, entre otros.

Bajo dicho contexto, para Araujo (2020), las personas tienen esta especie de confusión muy grande entre la autoridad y el autoritarismo. Sin embargo, no hay nada menos autoritario que la práctica de tal autoridad, si por autoritario entendemos un poder que, como el del tirano o el déspota, impone la obediencia a través de la violencia física o ideológica, mientras que la autoridad no necesita violar ni los cuerpos ni las conciencias (Renault, 2004), es decir, la autoridad no se identifica con el uso de la fuerza; y tampoco con el de la persuasión (Cueva, 2007). Arendt (1996), por ejemplo, señala que una autoridad que ejerciera la represión dejaría de ser tal, y al mismo tiempo, la autoridad es incompatible con la persuasión, que presupone igualdad y se desarrolla según un proceso de argumentación. Y desde tal punto de vista, en realidad no puede confundirse la autoridad con el poder coercitivo, ni con la violencia o la represión (Cueva, 2007), entre otros. Por ello, el ejercicio de la autoridad no debe ser leído como relaciones de dominación coercitiva y jerarquías estáticas, pues se corre el riesgo de caer al mismo tiempo en el forcejeo y el descreimiento (Cueva, 2007). Es entender que la autoridad no puede verse como una manifestación de fuerza; por el contrario, reducir la autoridad a la fuerza, significa negar o ignorar la existencia de la primera (Kojève, 2005). De tal manera, que, para el presente ensayo, al igual que Cueva (2007), no es posible coincidir con Marsal (1971), quien ha tendido a reducir dicho problema, al mando y la obediencia, y a concluir que el medio esencial de la autoridad, y el más unánimemente reconocido, es la fuerza (Marsal, 1971. Citado en Cueva, 2007). Ya que decir esto, es pensar y comprender a la autoridad desde una representación primaria, en donde el problema de obedecer y mandar dice en realidad muy poco sobre el ejercicio de la autoridad, y puede dar entrada para lo que puede ser por igual una relación de dominación (Cueva, 2007). En otras palabras, la autoridad no es en realidad un problema de poder, y menos si este se confunde con la dominación, fuerza o coerción (Cueva, 2007). Más bien, la autoridad, en cuanto fenómeno, es una

forma de ejercicio de poder que se distingue de otras porque implica anuencia, ausencia de forzamiento físico, y se da sin oposición activa de aquellos sobre los que se ejerce a pesar de la posibilidad de que ello ocurriese exista (Araujo, 2020).

El ejercicio de la autoridad como mecanismo de gestión de las asimetrías de poder: Renovación y revisión desde la Teoría Social

La propuesta del presente ensayo con respecto a los clásicos de la sociología, no está solo centrado en mencionar las contribuciones de fondo en cuanto a comprender la vida social moderna, y en específico del ejercicio de la autoridad, junto con los supuestos que se le han vinculado y subyacen a la noción de consentimiento, poder y dominación. Es decir, en establecer sus aportes, a la idea que las modalidades del ejercicio de la autoridad y de las razones de acatamiento, así como las formas de legitimación de esta acción, resultan nucleares para entender las maneras en que una sociedad aborda el problema del orden social y político (Araujo y Beyer, 2013).

Sino también, es salvaguardar que la autoridad es indispensable para mantener la vida social (Araujo, 2020), en otras palabras, comprendiendo a la autoridad como garantía para la estabilidad de todo orden social. Pero a su vez, considerando, que dichas contribuciones -respecto a la noción de autoridad-, fueron generadas a partir de un momento o periodo histórico determinado, en el cual se situaron y se observó un tipo de sociedad. Es decir, los rasgos emergentes de las sociedades, su comprensión y la generación de nociones y teorías está basado en sus propias realidades producidas por un hummus sociohistórico distinto al nuestro (Araujo, 2017), siendo esta una parte sustantiva en la base epistemológica de la investigación sociológica. Por lo cual, ese conjunto de conocimientos, tipologías y teorías se construyeron a partir de la información empírica observable de los procesos que experimentaba la sociedad europea durante el desarrollo y consolidación de los Estados modernos, el capitalismo y la industrialización (Farías, 2009). Significa entonces, que las categorías, nociones y conceptos presentados por los clásicos de la sociología deben ser revisadas y probablemente renovadas, y hasta en algunos casos puedan surgir nuevos elementos que se vinculen a su comprensión actual, principalmente porque son experiencias y formas de vida social observadas bajo un contexto distinto, tanto el sujeto y objeto presentan características diferentes y plurales, y por ende, se sitúan en un momento y lugar distinto al que se situaron los clásicos.

Por otro lado, las transformaciones sociales señaladas anteriormente, indican la importancia del estudio de la autoridad; por un lado, porque se requiere ampliar el campo de visión para integrar este fenómeno de manera más orgánica a nuestra comprensión de la vida social en sus diferentes esferas (Araujo, 2020). Y por otro, porque nos encontramos en un momento en el que las formas de gestión de las relaciones sociales que funcionaron históricamente parecen dejar de hacerlo (Araujo, 2020), y, por ende, entender que contra lo que suele creerse en algunos contextos culturales, la autoridad no se identifica con el uso de la fuerza (Cueva, 2007). Más bien, la autoridad permite un rendimiento de la influencia de unos sobre otros, pero sin que medie la coacción física (fuerza o violencia física), pues involucra consentimiento, aceptación o acatamiento de las personas sobre las que la autoridad es ejercida (Araujo, 2020). Lo que subyace entonces, es el reconocimiento que la vida social y su continuidad, suponen la subordinación de unas voluntades respecto a otras, y la autoridad lo permite sin que medie la coacción física, ya que, involucra el consentimiento de las personas (Araujo, 2021).

Es así, que promover una renovación desde la teoría social para el estudio empírico y comprensión del ejercicio de la autoridad como mecanismo de gestión de asimetrías de poder, exige hacer una revisión crítica de las posiciones que hacen equivaler la autoridad con dominación o manipulación (Araujo, 2020), y a su vez, establecer un enfoque, junto con herramientas analíticas, teóricas, conceptuales y metodológicas de la teoría social, que permitan reconocer la importancia de la autoridad para hacer posible la vida social desde nuestra realidad. Ante lo cual, más que estar frente a una crisis de autoridad de carácter terminal, nos encontramos frente a un proceso de recomposición de la misma (Araujo, 2020), es decir, una reconfiguración en el contexto de esta nueva condición sociohistórica.

Referencias Bibliográficas

- Alexander, J. (1995) “La Centralidad de los clásicos”. En Giddens Anthony et al. *Teoría Social Hoy*. México: Alianza Editorial.
- Araujo, K. (2021). “Presentación: La autoridad en sociedades como las nuestras: un enfoque para su estudio”. En *Coloquio Teoría Crítica y Sociedad Actual* (TECSA), del Programa de Doctorado en Teoría Crítica y Sociedad Actual (TECSA). Universidad Andrés Bello, Chile.
- Araujo, K. (2020) *¿Cómo estudiar la autoridad?* Santiago: Colección IDEA/Editorial USACH.
- Araujo, K. (2017). “Forget modernity? Remarks on difference, social theory and sociological research”. *Revue Internationale de Philosophie* 2017/3(281): 331–347.
- Araujo, K. (2015). “Presentación: El Estudio de la Autoridad como tarea actual”. En *Revista de la Academia*, Volumen 19, otoño 2015, pp. 5-12.
- Araujo, K. y Beyer, N. (2013). “Autoridad y autoritarismo en Chile. Reflexiones en torno al ideal-tipo portaliano”. En *Atenea, Universidad de Concepción*, núm. 508, pp. 171-185.
- Arendt, H. (1996). *Entre el pasado y el futuro, ocho ejercicios sobre la reflexión política*. [1968] Madrid: Península, pp.101-153.
- Badía, J. (1964). “Las formas históricas de Poder político y sus legitimidades”. En *Revista de estudios políticos*, N° 138, 1964, págs. 85-122.
- Cueva, M. (2007). “De la gran liberación al fin de la autoridad”. En *Revista Mexicana de Sociología* 69, núm. 2 (abril-junio, 2007).
- Cleary, E. (2011). “El poder y los valores en Weber, Freud y Kelsen, a la luz del “nuevo paradigma científico” y en relación con América Latina. Propuestas y avances de investigación”. En *Polis, revista Latinoamericana*. Núm.29.
- Díaz, M y Espejel, A. (2020). “Los clásicos de la teoría sociológica en los debates contemporáneos: Weber, Durkheim y Simmel”. En *Revista de Ciencias Sociales Nueva Época*, año 14, núm. 48. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad Autónoma de Puebla, México.
- Dubet, F. (2006). *El declive de la institución*. Barcelona: Gedisa.
- Durkheim, E. (2002). *La Educación Moral* [1947]. Madrid, España: Trotta.

- Durkheim, E. (1982). *Las formas elementales de la vida religiosa. El sistema totémico en Australia*. Madrid, España: Akal.
- Fariás, F. (2009). “La Epistemología de las Ciencias Sociales en la Formación por Competencias del Pregrado”. *Cinta Moebio*. 34:58-66.
- Fernández, D. (2011). “Moral education. Philosophical foundation and current draft ethical and pedagogical ideas of Emile Durkheim”. En *Revista Complutense de Educación, España*; Vol. 22, Núm. 2, pp. 295-314.
- Fleet, N. (2007). “Racionalización y poder. La cuestión de la legitimidad en Weber como referente de la acción política”. En *Revista Temas Sociológicos* Nº 12, pp. 215 – 250.
- Kojève, A. (2005). *La noción de autoridad*. Argentina: Nueva visión, pp. 31-80.
- Marcuse, H. (1970). *Industrialización y capitalismo en la obra de Max Weber. En Ética de la Revolución*; Madrid, España: Editorial Taurus.
- Martuccelli, D. (2009). “La autoridad en las salas de clase. Problemas estructurales y márgenes de acción”. *Diversia*, 1, 99-128.
- Martínez - Ferro, H. (2010). “Legitimidad, dominación y derecho en la teoría sociológica del estado de Max Weber”. En *Estudios Socio-Jurídicos*, 12 (1), pp. 405-427.
- Meza, M; Zamora, G; y Cox, P. (2020). “Construction and Exercise of Pedagogical Authority: seven Hypotheses From Chilean Teachers’ Perspective”. En *Interdisciplinaria*, vol. 37, núm. 1, pp. 1-33, 2020.
- Minetti, R. (2011). “El suicidio como indicador: integración y moral en la sociología de Emile Durkheim”. En *Aposta. Revista de Ciencias Sociales*, núm. 49, abril-junio, pp. 1-23 Luis Gómez Encinas ed. Móstoles, España.
- Múgica, F. (2005). “Emile Durkheim. La constitución moral de la sociedad (II). Egoísmo y anomia: el medio moral de una sociedad triste”, *Serie de Clásicos de Sociología* 15, Pamplona: Servicio de Publicaciones Universidad de Navarra.
- Nisbet, R. (2004). *The Sociological Tradition*. New Jersey: Transaction Publishers.
- Nisbet, R. (1996). *La formación del pensamiento sociológico*. Buenos Aires, Argentina: Amorrortu.

- Parsons, T. (1968). *La estructura de la acción social: estudio de teoría social con referencia a un grupo de recientes escritores europeos*. Madrid, España: Guadarrama.
- Portantiero, J. (2013). “El origen de la Sociología: Los Padres Fundadores”. En *La Sociología Clásica: Durkheim y Weber - Estudio Preliminar y selección de textos*. En *Instituto de Ciencias Humanas*. Buenos Aires: Editorial América Latina.
- Privitera, E. (2020). “Émile Durkheim”. En *Sociología General y del Derecho*. Universidad Nacional de Rosario, Montevideo, Uruguay.
- Renault, A. (2004). *La fin de l'autorité*. Paris: Flammarion.
- Rodríguez, A. y Costa, A. (2013). “Moralidad del vínculo social y educación moral en Durkheim”. En *Educación XXI*, vol. 16, núm. 2, 2013, pp. 115-134 Universidad Nacional de Educación a Distancia Madrid, España.
- Urabayen, J. (2017). “Política y poder a la luz de la contraposición de Weber y Arendt”. En *Astrolabio. Revista internacional de filosofía*, núm. 19, pp. 151-16.
- Vázquez, J. (2002). “Autoridad moral y sociedad en el pensamiento de Durkheim”. En *Sociológica*, vol. 17, núm. 50, septiembre-diciembre, 2002, pp. 17-54.
- Weber, M. (1964). *Economía y sociedad*. México: FCE.
- Yopo, M. (2013). “Individualización en Chile: Individuo y sociedad en las transformaciones culturales recientes”. *Psicoperspectivas*, 12 (2), 4-15.